

KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Email: Bachtrunghanh9@gmail.com

ABSTRACT

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc dạy tiếng Anh trong các trường Cao đẳng và Đại học rất cần thiết. Đặc biệt là kỹ năng nói tiếng Anh, kỹ năng này là một trong những kỹ năng quan trọng trong việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, kỹ năng nói của sinh viên chuyên Anh khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chưa tốt, bài viết dùng phân tích định tính dựa vào kết quả phỏng vấn và khảo sát 294 sinh viên. Kết quả cho thấy, 2 nhóm yếu tố chính có ảnh hưởng đến kỹ năng Speaking của sinh viên là yếu tố khách quan và chủ quan. Đồng thời để thấy được quá trình tiến bộ của sinh viên qua 2 kỳ học như thế nào, tác giả cũng so sánh kết quả điểm số giữa 2 học kỳ của các em. Theo đó bài viết cũng nêu ra được hướng giải quyết để nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng này tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) đó là phân bổ lớp học có sĩ số dưới 35 sinh viên/lớp; tuyển đầu vào phải có tiêu chí môn Tiếng anh thi tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên hoặc xét học bạ môn tiếng Anh 3 năm phổ thông từ 6,5 điểm; phát huy tính tự học, và phương pháp giảng dạy. Để hòa nhập vào xu hướng thế giới, khoa Ngoại ngữ nói riêng, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) nói chung luôn luôn mong muốn tìm ra những giải pháp tối ưu nhất để đào tạo ra những lớp sinh viên chất lượng nhất.

Key words: Kỹ năng Speaking, Sinh viên, Giáo viên, Tiếng Anh

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Gần đây đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh đã được nhiều trường Cao đẳng và Đại học đào tạo với số lượng không nhỏ. Một sinh viên ngành ngôn ngữ Anh ra trường phải hội tụ đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để có thể tự tin xin việc trong bối cảnh nước ta hiện nay có rất nhiều công ty trong và ngoài nước mà các em có thể nhắm tới, thì các em phải là một sản phẩm hoàn thiện của công cuộc đào tạo tại các trường. Đặc biệt là kỹ năng Speaking, đây là kỹ năng khó và nó cũng là mặt nổi của một người học ngôn ngữ, nhiều sinh viên khoa Ngoại ngữ ngày nay sau khi ra trường không thể hiện được kỹ năng này tốt nhất có thể. Vấn đề này cũng và điều trăn trở của bài viết này với mong muốn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc học kỹ năng Speaking và đề xuất hướng khắc phục để nâng cao chất lượng dạy và học của khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Tổng số mẫu phân tích và khảo sát là 294 em sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) ngành ngôn ngữ Anh, trong đó 91 sinh viên cao đẳng năm thứ 3, 51 sinh viên Cao đẳng năm thứ 2 và 152 sinh viên Đại học năm thứ 2, đối tượng nghiên cứu là sinh viên năm 2 và năm 3. Bài viết chỉ phân tích định tính theo phương pháp phỏng vấn và thu thập dữ liệu, xử lý và thống kê qua phần mềm SurveyNuts.

3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

3.1 Thực trạng của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Khái quát chung về Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ được hình thành từ năm học 2016 - 2017, đây là năm đầu tiên chính thức tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành Anh văn thương mại và đã tuyển được 91 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, các em vẫn còn đang hoàn thành năm thứ 3 tại trường. Năm học 2017 - 2018 tuyển sinh hệ Cao đẳng được 51 sinh viên và hệ Đại học được 152 sinh viên, năm học 2018 - 2019 tuyển sinh hệ Cao đẳng được 137 sinh viên và hệ Đại học được 335 sinh viên. Tính đến tháng 9 năm 2018 tổng lưu lượng sinh viên khoa Ngoại ngữ đang theo học tại trường lên đến 766 em. Qua sự phát triển vượt bậc hàng năm về số lượng cho thấy khoa Ngoại ngữ nói riêng và trường ĐHCNTP ta đã tạo được uy tín đối phụ huynh và học sinh trên cả nước, đồng thời chúng ta cũng nhận thấy rằng nhu cầu học chuyên ngữ của xã hội ngày càng tăng cao.

Để có được sự tăng trưởng về số lượng qua từng năm như thế không thể không có sự quan tâm của nhà trường tạo điều kiện tối ưu cho khoa hoạt động, đồng thời khoa Ngoại ngữ có một lực lượng đội ngũ giảng viên có đủ kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, 100% giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên và đã qua các lớp phương pháp dạy Đại học.

Hình 1: Biểu đồ tuyển sinh Khoa Ngoại ngữ từ 2016-2018

3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng Speaking

+ Yếu tố khách quan

Theo khảo sát 6 lớp khóa CĐAV16, CĐAV17 và 08ĐHAV (294 sinh viên) đã học qua kỹ năng speaking cho chúng ta thấy một số vấn đề có liên quan đến kết quả của môn học kỹ năng speaking của các em.

Thứ nhất, việc tuyển sinh đầu vào đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ cả hai hệ (ĐH và CĐ) có 2 dạng: xét kết quả từ điểm thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia và xét học bạ (lấy trung bình điểm 3 năm học lớp 10,11, và 12). Hầu hết các em đều đến từ các tỉnh trải dài từ Bắc vào Nam, việc học môn tiếng Anh chỉ chủ yếu để phục vụ cho kì thi tốt nghiệp quốc gia, việc xét điểm trung bình 3 năm học phổ thông làm khoa chúng ta tuyển nhiều sinh viên học yếu tiếng Anh vì điểm các môn phụ khác cao sẽ có số điểm trung bình cao nhưng trong đó môn tiếng Anh lại thấp, thậm chí lớp 18CĐAV2 có trường hợp có 1 em sinh viên vào ngành chuyên ngữ mà không hề học tiếng Anh ở trung học, mặt bằng đầu vào không đều nhau do nhiều yếu tố như học sinh ở tỉnh lẻ hoặc do cơ hội cuối bắt buộc các em chọn ngành mà không đúng sở trường, từ đó tạo ra nhiều khó khăn cho cả việc học và dạy tại Khoa Ngoại ngữ.

Thứ hai, khi được hỏi “*Em đã được rèn luyện kỹ năng Speaking trước khi vào trường Đại học chưa?*”, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 4,26% đã được rèn kỹ năng Speaking, 78,72% có được rèn rất ít, và 17,02% là chưa bao giờ. Việc yếu kém kỹ năng Speaking cũng dẫn tới sự thụ động và tự ti trong giờ học. Từ đó cho thấy việc dạy kỹ năng trên lớp rất khó khăn với giảng viên vì sự chênh lệch về trình độ và thái độ học tập, hệ lụy dẫn tới ảnh hưởng đến kết quả học tập và năng lực phát triển kỹ năng của môn học. Vấn đề này là do mục tiêu học tiếng Anh ở cấp III là để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia dưới hình thức trắc nghiệm.

Hình 2: Biểu đồ kỹ năng Speaking trước khi sinh viên vào học Khoa Ngoại ngữ

Thứ ba, việc sắp xếp số lượng sinh viên trên lớp học kỹ năng khá đông mà đặc biệt là lớp chuyên ngữ, với số lượng khoảng 50-70 sinh viên/lớp thì không thể phát huy được hết tính tích cực của sinh viên. Với thời lượng chỉ 4 tín chỉ 2 học phần tương ứng 60 tiết thì khá hạn chế cho các sinh viên trong một lớp đông như thế.

Vấn đề quan trọng nữa là phương pháp giảng dạy, giáo viên không sáng tạo trong bài giảng, không thiết kế lại bài giảng cho phù hợp với trình độ thực tế mà còn rập khuôn nhàm chán, các yêu cầu của giáo viên chưa rõ ràng. Hơn thế nữa giáo viên chỉ nhắm vào trình độ một nhóm sinh viên trong lớp và kỳ vọng quá nhiều vào sinh viên nên đặt ra mục tiêu quá sức cho cả lớp mà quên mất thực trạng của sinh viên khoa đang mắc phải và số còn lại chưa được thể hiện kỹ năng của bản thân. Qua khảo sát, 49% (144/tổng 294 sinh viên) cho rằng phương pháp giảng dạy của thầy/cô đã học là sáng tạo và đầy hứng thú; 13% cho rằng thầy/cô đã phát huy tính chủ động của sinh viên; 19% cảm thấy phương pháp phù hợp với chúng, 8,5% cho rằng phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ vận dụng; bên cạnh đó 11% cho rằng nhàm chán.

Hình 3: Biểu đồ khảo sát mức độ hài lòng về PPGD môn kỹ năng Speaking

+ Yếu tố chủ quan

Yếu tố mang tính chủ quan trước hết là do do sự tự ti của bản thân nên càng làm các em thụ động trong giờ học Speaking với cả giáo viên và khi làm việc nhóm. Phần lớn các em cho rằng không đủ vốn từ để tạo câu (49%), một số khác cho rằng không biết làm thế nào để nói được thành câu hoàn chỉnh hay không biết áp dụng vào cấu trúc câu (28%). Số khác không dám phát biểu do sợ phát âm sai (23%). Điểm khuyết điểm gần phân nửa khó khăn của sinh viên tại trường là vấn đề về từ vựng. Từ vựng đóng một vai trò quan trọng trong việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, vì nếu không có đủ từ vựng người học sẽ gặp khó khăn trong diễn đạt ý tưởng. Theo Wilkins (1972), chúng ta không thể truyền đạt bất kỳ một thông tin nào nếu như không có từ vựng. Điều này chứng tỏ không có ngôn từ người học sẽ không thể viết hay nói được, và từ

vựng chính là cốt lõi của ngôn ngữ (Lewis, 1993, tr.89). Chính vì vậy sinh viên phải tự trang bị cho mình một lượng từ vựng nhất định khi học tại khoa Ngoại ngữ để đáp ứng đủ cho việc học và công việc sau này. Hơn ¼ kết quả nhắm vào ngữ pháp. Theo Fox (2008) Việc lặp lại các lỗi ngữ pháp liên tục sẽ làm cho người khác đánh giá bạn là người thiếu kiến thức và bất cẩn. Các lỗi ngữ pháp nghiêm trọng luôn mang đến ấn tượng không tốt về bạn; hơn nữa ngữ pháp tốt được đánh giá ngang bằng với mức độ tin cậy. Việc phát âm sai cũng gây trở ngại lớn cho cả người nghe lẫn người nói, nó giống như việc cho đi một thứ người khác không cần thiết, có thể gây bị hiểu sai hoặc bị hiểu nhầm ý của người nói.

Hình 4: Biểu đồ thể hiện yếu tố chủ quan của người học ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng Speaking

Hình 5: Biểu đồ khảo sát về tính tự học hay tự học tập nâng cao

Thứ hai, khi được hỏi “*Ngoài học tiếng Anh ở trường, em có học tự học thêm ở nhà không?*”. Hơn nữa lượng sinh viên (57,45%) được khảo sát đã cho rằng không đặt biệt là các sinh viên đến

từ các tỉnh. Với trình độ đầu vào chưa đủ để theo đuổi ngành ngôn ngữ Anh nhưng các em lại rất thụ động việc trao đổi kiến thức, các em không có ý thức tự rèn luyện nâng cao kỹ năng mà chỉ chờ đợi học được gì từ người thầy, yếu tố về thái độ và ý thức cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình rèn luyện tại trường.

3.3 So sánh kết quả môn Speaking 1 và Speaking 2 (học phần 1 và 2)

Hình 6: Biểu đồ khảo sát kết quả 2 học phần môn Speaking

Qua kết quả khảo sát chúng ta dễ dàng nhận thấy 3 nhóm học lực.

Nhóm thứ nhất, học kỳ I sinh viên đạt dưới 5 điểm chiếm 15,3% (45/294 sinh viên); học kỳ II chiếm 16% (47/294 sinh viên); mặc dù sự thay đổi hầu như không đáng kể nhưng cho thấy nhóm sinh viên yếu kém học không hiệu quả, không tiến bộ và có chiều hướng gia tăng. Nhóm sinh viên này tập trung vào các đối tượng: đầu vào đã yếu kém môn tiếng Anh nhưng vẫn được xét trúng tuyển; thái độ học tập thụ động không cầu tiến, qua một học phần kỹ năng vẫn không tiến bộ. Nhóm sinh viên này sau khi hoàn tất 2 học phần Speaking cũng chỉ đạt mức có thể giao tiếp cơ bản.

Nhóm thứ hai, học kỳ I sinh viên đạt từ mức 5 điểm đến 7 điểm chiếm 40,8% (120/tổng 294 sinh viên); học kỳ II chiếm 55,1% (162/tổng 294 sinh viên). Đây là nhóm chiếm số đông trong tổng sinh viên tham gia khảo sát, qua học phần Speaking 2 có một số sinh viên có sự tiến bộ trong kết quả diễn hình từ 120 sinh viên tăng lên 162 sinh viên. Nhóm sinh viên này sau khi hoàn tất 2 học phần Speaking có thể giao tiếp thông thường tốt, có thể diễn đạt quan điểm riêng về các vấn đề ở mức tương đối. Với sự tăng trưởng này lại là sự suy giảm đáng kể cho các sinh viên ở nhóm 3, nhóm có điểm từ 7 điểm trở lên. Tổng quan chúng ta có thể nhìn thấy cụ thể sự tiến bộ của sinh viên không nhiều, thậm chí có chiều hướng giảm sút với nhóm sinh viên khá giỏi. Số liệu mơ ước của người dạy là giảm tối đa sinh viên nhóm một và thay đổi đáng kể những sinh viên trung bình khá lên giỏi.

4 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Giải pháp

- Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh là một khoa vẫn còn non trẻ, từng bước tháo gỡ những khó khăn để đưa chất lượng đào tạo đi lên, tạo thương hiệu riêng và sánh vai với các trường lớn trong nước. Không thể thiếu được sự quan tâm của của ban chủ nhiệm Khoa và Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để khoa lớn mạnh như ngày nay. Với sự quan tâm đó không thể không trở về thực trạng sinh viên rèn luyện kỹ năng Speaking sau 2 học phần (Speaking 1+ Speaking 2) có thể nói là vẫn chưa hiệu quả như mong đợi. Như đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng cho sinh viên, tác giả đưa ra một số giải pháp xoay quanh 2 nhóm yếu tố trên.
- Phải nói đến vấn đề tuyển sinh, khâu đầu vào quyết định rất lớn đến công cuộc đào tạo và rèn luyện của sinh viên. Nhà trường cần xem xét đến điểm chuẩn và tiêu chí được vào Khoa Ngoại ngữ, ít nhất điểm thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia môn tiếng Anh phải đạt từ 5 điểm trở lên hoặc xét học bạ môn tiếng Anh 3 năm phổ thông đạt từ 6,5 điểm. Với mức yêu cầu như trên là vì đặt thù bộ môn có các kỹ năng nên việc đưa ra tiêu chuẩn riêng cho khoa là cần thiết. Nếu chúng ta tuyển sinh với các tiêu chuẩn như trên hoặc tương đương không những sẽ giải quyết được bài toán về xếp lớp theo trình độ mà còn rất thuận lợi trong việc rèn luyện kỹ năng vì nhóm học sinh này bản thân các em và cả phụ huynh có sự quan tâm đầu tư đến môn học, các em có kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản tốt, và các em có lượng từ vựng đủ đáp ứng cho kỹ năng Speaking. Hơn thế nữa, mục tiêu học tiếng Anh từ lúc trung học rõ ràng và sẽ tạo động cơ học tập hiệu quả.
- Để học tiếng Anh nói chung và rèn luyện kỹ năng Speaking nói riêng, Cooker (2008, tr.21) đã đề xuất tự học nên thật sự là quá trình tự tiếp cận, không phải hoàn toàn dựa vào tất cả các hoạt động trên lớp của giáo viên và ông cũng đã nhấn mạnh việc tự học chỉ xảy ra khi sinh viên tìm được học tập là niềm vui và khi sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn giáo trình và phương pháp học tập phù hợp. Sinh viên cần phải thấy được mục tiêu của việc học một cách rõ ràng như: giúp sinh viên có được phản xạ tốt và diễn đạt quan điểm lưu loát về một vấn đề, hay giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tốt chuẩn bị cho công việc trong tương lai.
- Không giống như các ngành học khác, môn ngoại ngữ nói chung và môn học kỹ năng Speaking nói riêng cần lắm những lớp đạt chuẩn với mức độ sinh viên không quá 35 sinh viên/1 lớp học kỹ năng, để thầy và trò có thời gian tương tác và theo sát từng sinh viên. Mô hình lớp học tiêu chuẩn này đã được nhiều trường và trung tâm áp dụng có hiệu quả cao.
- Một nhân tố quan trọng bên ngoài các yếu tố có tác động đến sinh viên nêu bên trên, thì nhân tố người dạy cũng là một trong các yếu tố có ảnh hưởng đến sinh viên. Giáo viên nên thay đổi phương pháp giảng dạy theo phương pháp lấy người học làm trung tâm, khi dạy môn kỹ năng Speaking giáo viên nên tạo nhiều cơ hội để sinh viên thể hiện bản thân, tham gia thảo luận và trình bày trước lớp. Thiết kế nhiều hoạt động vận dụng kỹ năng Speaking theo mức độ khó

tăng dần và phù hợp với từng nhóm sinh viên. Giảng dạy tiếng Anh chuyên khoa đòi hỏi giảng viên phải đáp ứng yêu cầu: phương pháp giảng dạy tốt và trình độ tiếng Anh tốt. Đây là điều kiện khó đáp ứng trong các trường ở nước ta vì một số giáo viên có trình độ chuyên môn tốt nhưng lại hạn chế về năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc ngược lại. Do đó, giảng viên phải được tạo điều kiện đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra.

4.2 Kiến nghị

- Cần có sự phối hợp giữa Khoa Ngoại ngữ với phòng tuyển sinh trong việc thống nhất tiêu chuẩn đầu vào của sinh viên.
- Mời giảng viên nước ngoài dạy kỹ năng Speaking, đây là kỹ năng chuyên biệt của Khoa Ngoại ngữ cần được thực hành với người bản ngữ.
- Cần phối hợp với Phòng Đào tạo chia những lớp học môn kỹ năng Speaking thành sĩ số nhỏ không quá 35 sinh viên.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức các câu lạc bộ chỉ nói tiếng Anh cho các sinh viên khoa Ngoại ngữ có cơ hội giao lưu học hỏi, tạo sự tự tin trong giao tiếp. Hoặc xa hơn nữa là kết hợp với các khoa tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh cho tất cả sinh viên trong trường và các sinh viên khoa Ngoại ngữ sẽ là thành phần nòng cốt, tạo cơ hội cho các em thể hiện bản thân và có hứng thú trong việc phát huy kỹ năng để được thể hiện vai trò của mình.
- Ban chủ nhiệm khoa kết hợp với phòng đào tạo thay đổi khung chương trình, tăng thêm học phần môn Speaking cho cả 2 hệ đào tạo.
- Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên Khoa Ngoại ngữ được đi tham gia tập huấn nâng cao phương pháp giảng dạy ở trong và ngoài nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cooker, L. (2008). Some self-access principles, *Independence*, 43, 20-21.
- [2] Fox, S. (2008). *Business Etiquette for Dummies*. John. Wiley & Sons, Inc. 2nd Edition.
- [3] Kỹ yếu Hội thảo Khoa học cấp thành phố (2016), Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cho người học trong bối cảnh hội nhập, Trường Cao Đẳng Kinh Tế-Kỹ Thuật, TpHCM.
- [4] Wilkins, D. A. (1972). *Linguistics in Language Teaching*. Holder & Stoughton Educational.